

EL COMPORTAMIENTO CIUDADANO DEL ESTUDIANTE DE LA CARRERA LICENCIATURA EN GESTIÓN SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO: EL DESAFÍO DE LA FORMACIÓN INTEGRAL.

THE CITIZEN BEHAVIOR OF THE STUDENT OF THE DEGREE IN SOCIO-CULTURAL MANAGEMENT FOR DEVELOPMENT: THE CHALLENGE OF INTEGRAL TRAINING.

DOI:

AUTORES: Leslie Muñoz Borrego¹
Kirenia Caridad Saborit Valdés²
Antonio Sáez Palmero³

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: (kirenia.saborit@reduc.edu.cu)

Fecha de recepción: 07 / 11 / 2022

Fecha de aceptación: 21 / 11 / 2022

Fecha de publicación: 30/ 12 / 2022

RESUMEN

Los estudios relacionados con la formación integral del estudiante universitario enfatizan en lo fundamental en el análisis de los procesos de enseñanza y aprendizaje, el rendimiento académico y la apropiación de habilidades teóricas y prácticas, aunque se requiere de la naturaleza del comportamiento ciudadano de acuerdo a los distintos escenarios de actuación escolar y extraescolar. La formación académica se orienta a la adquisición de conocimientos profesionales, a la estrecha relación del aprendizaje con la práctica y el vínculo entre lo cognoscitivo, afectivo y lo motivacional para garantizar resultados satisfactorios, pero es insuficiente el abordaje a los derechos y obligaciones del estudiante como ciudadano, su compromiso patriótico y su integridad moral para afrontar los retos de la vida profesional y social desde el currículo. El objetivo de este trabajo es socializar los

¹ Licenciada en Estudios Socioculturales. Profesora de Filosofía de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Camagüey. Maestrante del programa en Educación ciudadana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Camagüey, Cuba.

² Doctor en Ciencias de la Educación. Máster en Ciencias de la Educación Superior. Licenciada en Historia. Profesora de Teoría Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Camagüey, Cuba.

³ Doctor en Pedagogía. Coordinador de la Maestría en Educación Ciudadana y del proyecto de investigación “La Educación ciudadana y los desafíos del socialismo próspero y sostenible” de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Camagüey, Cuba.

resultados parciales del diseño e implementación de una estrategia educativa que aborda el comportamiento ciudadano del estudiante de la carrera de Licenciatura en Gestión Sociocultural para el Desarrollo de la Universidad de Camagüey, Cuba. Se emplean en calidad de métodos: el análisis-síntesis, inducción-deducción, análisis documental y la observación científica. La necesidad de potenciar en la formación una estructura de valores éticos, patrióticos y morales que tributen al comportamiento ciudadano en este tipo de especialista que se encarga de la gestión de procesos vitales para la vida sociocultural, dan cuenta de la necesidad e importancia del tema.

Palabras Clave: formación, formación integral, comportamiento ciudadano, valores.

ABSTRAC

The studies related to the integral formation of the university student fundamentally emphasize the analysis of the teaching and learning processes, the academic performance and the appropriation of theoretical and practical skills, although the nature of citizen behavior is required according to the different school and extracurricular performance scenarios. Academic training is oriented towards the acquisition of professional knowledge, the close relationship of learning with practice and the link between the cognitive, affective and motivational aspects to guarantee satisfactory results, but the approach to the rights and obligations of the student as a citizen, his patriotic commitment and his moral integrity to face the challenges of professional and social life from the curriculum. The objective of this work is to socialize the partial results of the design and implementation of an educational strategy that addresses the citizen behavior of the student of the Bachelor's degree in Sociocultural Management for Development at the University of Camagüey, Cuba. They are used as methods: analysis-synthesis, induction-deduction, documentary analysis and scientific observation. The need to promote in the formation of a structure of ethical, patriotic and moral values that pay tribute to citizen behavior in this type of specialist who is in charge of the management of vital processes for sociocultural life, realize the need and importance of the subject.

Keywords: training, comprehensive training, citizen behavior, values.

INTRODUCCIÓN

Los desafíos constantes en torno a la formación de un profesional preparado para atender e incidir en los procesos dirigidos a potenciar el desarrollo humano individual y colectivo a

través de diversas estrategias, proyectos y acciones de carácter local y comunitario vinculados a los programas de desarrollo social, exigen que el Licenciado en Gestión Sociocultural para el Desarrollo reciba en su formación una estructura de atributos éticos, morales, políticos, jurídicos, patrios y sociales para un eficaz desempeño, tanto durante su preparación como en la profesión una vez su egreso.

En Cuba, el Modelo del Profesional de la carrera Licenciatura en Gestión Sociocultural para el Desarrollo declara premisas para la preparación del estudiante en consecuencia con un comportamiento ciudadano responsable:

(...) la atención a aspectos socioculturales que contienen implicaciones individuales y colectivas significativas en los procesos de transformación social tales como las identidades, los sentidos de pertenencia (...) participación, compromiso (...) enfrentamiento a prejuicios y visiones sesgadas, (...) en la construcción de una visión más coherente y pertinente del desarrollo mismo a esa escala y su expresión en las políticas sociales y públicas, en la atención a necesidades individuales y colectivas, en la concertación y mediación de los conflictos colectivos que en ese marco se producen. (Ministerio de Educación Superior, 2016, p. 5)

Al propio tiempo, desde el proceso docente educativo (PDE) de la carrera se abordan materias académicas, estrategias educativas y curriculares, proyectos extensionistas, actividades político-culturales, entre otros, que consolidan actuaciones cívicas y modo de actuación profesional vinculados a las conductas ciudadanas, sentimientos de nación y una escala de valores como: justicia, independencia, solidaridad y altruismo, que le permiten al estudiante integrarse a la sociedad en la que viven desde un adecuado comportamiento ciudadano.

En la obra de autores como: Cortina (2005); Quiroz (2009); Calderfús y Martínez (2012); Padilla, Padilla y Silva (2012); Altavaz (2014); Chacón (2015); Valdés y Villegas (2017); Verdú, Guerrero y Villa (2019); Holguín, Penilla, Chaverra y Arango (2019); González (2019); Silva (2019); Garbizo, Ordaz y Lezcana (2020) se sustenta que el comportamiento ciudadano constituye un reto para la formación integral del estudiante universitario, en la manera en que su preparación garantice que se convierta en un sujeto de las influencias educativas desde un carácter personalógico y desarrollador con una sólida preparación académica, científica, profesional e ideológica, y acorde a los principios y valores humanos que se defienden en la sociedad en que vive.

Otros referentes como los de Escobar, Franco y Duque (2010); Álvarez y Sandoval (2014); Beltrán, Íñigo y Mata (2014); Álvarez, Sandoval, Saker y Moreno (2017); Pensado, Ramírez y González (2017); aportan pautas teórico-metodológicas generales que abordan desde el PDE de diferentes carreras la preparación del estudiante universitario en su condición de ciudadano, y aunque constituyen investigaciones que le permiten a los autores de la presente obra asumir puntos de partida para los fines de la presente investigación no resultan suficientes. De una parte, porque no recogen en su complejidad el abordaje al status público y político del sujeto de la educación desde su preparación académica. Y de otra parte, resultan insuficientes las acciones dirigidas de manera particular a estudiantes de la especialidad de Licenciatura en Gestión Sociocultural para el Desarrollo que guíen y orienten su proceder ciudadano en correspondencia con las exigencias socio-clasistas, culturales, históricas, distintivas de la sociedad socialista que se construye en Cuba y el reconocimiento de sus deberes y derechos, las normas de legalidad social; cuestiones que complementan las bases de su formación integral.

Paralelo a ello, en la búsqueda de soluciones a insuficiencias que se presenta en la práctica educativa resulta necesario formular una propuesta educativa científica que aborde la formación de actuaciones integrales con vistas al tratamiento del comportamiento ciudadano del estudiante en estrecha relación con sus intereses, motivaciones, con la capacidad de adaptarse a contextos y tomar decisiones en distintos ámbitos de actuación académica y profesional.

En este sentido, se asume de las propuestas de la investigación educativa una estrategia educativa para abordar el tema objeto de estudio en la presente investigación, en lo fundamental la proyección como:

(...) un sistema de acciones a corto, mediano y largo plazo que permite la transformación de los modos de actuación de los escolares para alcanzar en un tiempo concreto los objetivos comprometidos con la formación, desarrollo y perfeccionamiento de sus facultades morales e intelectuales. (Rodríguez y Rodríguez, 2009, p. 45).

En razón de ello, la propuesta de estrategia educativa para el tratamiento al comportamiento ciudadano del estudiante de la carrera de Licenciatura en Gestión Sociocultural para el Desarrollo debe actuar como un indicador de mejora de la calidad en su preparación, al orientarse a su formación integral desde la articulación con los conocimientos, habilidades, capacidades y actitudes abordadas en asignaturas del currículo, la estrategia educativa del año académico, los proyectos extensionista, las actividades político-culturales, las

estrategias curriculares, entre otros elementos que le permita una adecuado proceder ciudadano tanto durante su formación como en la profesión.

En la misma se explicita la extensión política e ideológica que encierra el comportamiento ciudadano del estudiante; la que también se orienta en respuesta a exigencias de la carrera concebidas en el plan de estudio vigente desde revelar compromiso político ideológico en la construcción del proyecto social socialista cubano y de otros proyectos sociales que conciben al ser humano y su calidad de vida, así como, demostrar desde la gestión sociocultural su papel en el cumplimiento de las tareas de la defensa ante cualquier tipo de riesgos, amenazas y agresiones, fortaleciendo la Revolución cubana y haciendo irreversible la integridad de la nación.

El objetivo de este trabajo es socializar los resultados parciales del diseño e implementación de una estrategia educativa que aborda el comportamiento ciudadano del estudiante de la carrera de Licenciatura en Gestión Sociocultural para el Desarrollo de la Universidad de Camagüey, Cuba. Se emplean en calidad de métodos: el análisis-síntesis, inducción-deducción, análisis documental y la observación científica. La necesidad de potenciar en la formación una estructura de valores éticos, patrióticos y morales que tributen al comportamiento ciudadano en este tipo de especialista que se encarga de la gestión de procesos vitales para la vida sociocultural, dan cuenta de la necesidad e importancia del tema.

DESARROLLO

De acuerdo a las funciones del especialista en Gestión Sociocultural para el Desarrollo como: asesorar, mediar y facilitar procesos de comprensión, apropiación y dinamización de la cultura y la praxis sociocultural; la promoción de la cultura; la animación y recreación; y la gestión de recursos socioculturales, entre otras, resulta crucial una adecuada conducción en la vida cívica como sujeto portador de un accionar cotidiano que enaltece el compromiso y la responsabilidad ciudadana, el cumplimiento de las normas sociales y costumbres que forman parte de la cultura atesorada por la humanidad y de cada región, localidad y comunidad.

Lo anterior confirma que dicho comportamiento constituye un componente esencial en la formación del estudiante, dada la necesidad de potenciar desde los distintos escenarios y prácticas educativas la manera de proceder respecto a la ciudadanía. En tanto el estudiante

establece el vínculo inherente a lo ético, la moral, lo político, lo jurídico y las normas sociales, se prepara para la vida de acuerdo a la concepción más amplia de la Pedagogía cubana.

Como contribución a estos aspectos se diseña una estrategia educativa dirigida al tratamiento del comportamiento ciudadano de los estudiantes de la carrera de Licenciatura en Gestión Sociocultural para el Desarrollo de la Universidad de Camagüey.

Para la fundamentación de la estrategia se partió de un análisis epistemológico sobre el PDE de dicha especialidad y en particular en lo referido a la teoría sobre el comportamiento ciudadano que forma parte de su currículo, al abordarse en el mismo aspectos básicos y específicos para desarrollar modos de actuación responsables que permitan ofrecer respuestas creadoras, innovadoras y desarrolladoras a problemas generales que se presentan en el eslabón base de la profesión.

De esta manera, la estrategia también se asocia a la resolución de problemáticas relacionadas con: la investigación sociocultural y comunitaria de territorios y localidades especialmente aquellas vinculadas al proceso de desarrollo local; la asesoría a instituciones sociales y comunitarias en relación con la gestión sociocultural del desarrollo local y humano; el acompañamiento e incorporación profesional activa en procesos dirigidos a incrementar la participación y el protagonismo de las personas, colectivos y comunidades en la gestión de la solución de los problemas que los afectan y de su desarrollo colectivo; entre otros.

En su concepción tiene un papel esencial el componente comunicativo; entendiéndose que a través de una comunicación dialógica y reflexiva se orienta y regula de una mejor manera el comportamiento ciudadano, y a través de la cual se realizan las interacciones verbales y escritas que dinamizan el PDE. (Camacho, 2017)

En la misma se proyecta un sistema de acciones que deben transformar el PDE de la carrera, toma como base sus componentes y sus objetivos propuestos tanto generales como específicos. Es considerada un instrumento que organiza por momentos y acciones un algoritmo de trabajo desde el tratamiento a objetivos escolares, en correspondencia con sus modos de actuación con influencia en la formación desde el tratamiento a los componentes: éticos, políticos, jurídicos, la ciudadanía, lo patriótico y lo identitario; todo lo cual satisface requerimientos de la formación integral del estudiante.

El desempeño laboral del gestor sociocultural para el desarrollo se distingue por el manejo con los procesos de gestión sociocultural dirigidos a potenciar el desarrollo humano individual y colectivo, a través de diversas estrategias, proyectos y acciones de carácter preferentemente local y comunitario, vinculadas a los programas de desarrollo social; objeto tan sensible y privilegiado que requiere perfeccionar sistemáticamente la práctica educativa en función de una formación consciente, eficiente y profesional. No solo porque tiene una fuerte incidencia en la base social, también porque actúa directamente en el enriquecimiento espiritual del ser humano, en el fortalecimiento de la identidad cultural y sentido de pertenencia, en la calidad de la vida colectiva y la capacidad de participación de la población en el desarrollo social.

Los principios que se asumen tanto en el diseño como en su implementación están en correspondencia con las premisas que permean la vasta teoría sobre el comportamiento ciudadano. Entre los aspectos básicos están: conciencia jurídica (Calderús y Martínez, 2012); actuar de manera pasiva (González, 2019); este tipo de comportamiento se relaciona con derechos políticos y civiles (González, 2021); actuar con responsabilidad social (Holguín, Penilla, Chaverra, Arango, 2019); proceso que supone la promoción y defensa de un sistema de valores y saberes cotidianos del sujeto ante la vida pública (Pinto, 2021); el comportamiento socialmente responsable desde conductas, que pueden darse en diferentes ámbitos que tienen a la base una intención orientada hacia el bienestar de todos y que se ejercen con una determinada frecuencia (Garbizo, Ordaz y Lezcano, 2020)

La estrategia responde a la necesidad de una articulación dialéctica entre aspectos curriculares, educativos (sociopolíticos) y extensionista (sociedad-comunidad-instituciones), las cualidades de cambio y transformación que devela la práctica educativa como adaptación, satisfacción de necesidades educativas específicas y formación para la profesión y la vida.

A continuación, se fundamenta la estrategia educativa en sus diferentes partes:

I- Objetivo general: contribuir al comportamiento ciudadano del estudiante de la carrera de Licenciatura en Gestión Sociocultural para el Desarrollo desde influencias conscientemente integradas, organizadas, dirigidas y sistematizadas sobre la base de una concepción educativa.

II- Planeación estratégica: Esta etapa consta de tres momentos: diagnóstico, organización y planificación e implementación, las que funcionan de manera integrada, articulada y

desde un carácter flexible; considerando que el contexto, la dinámica de las acciones que contiene cada momento y los cambios y transformaciones en la estructura de la propia carrera, evite su rápida obsolescencia.

Esta etapa parte del reconocimiento de que el desempeño laboral del gestor sociocultural para el desarrollo depende de que en su formación se dinamicen acciones que posibiliten la instrumentación de la concepción teórica que existe en la literatura científica sobre el comportamiento ciudadano. De este modo, confiere al estudiante un sustento teórico-metodológico que contribuye al logro de los objetivos formativos contemplados en el modelo del profesional, una amplitud cognitiva, actitudinal, motivacional y axiológica para la realización consciente de la caracterización, proyección, capacitación, concertación, mediación, conducción y evaluación de los aspectos socioculturales específicos de las acciones componentes y los resultados de toda la gestión que le compete, como sustento del modelo de profesional a formar.

Diagnóstico:

Se procedió a un momento de diagnóstico del estado actual del tratamiento al comportamiento ciudadano de los estudiantes desde las dimensiones curricular, sociopolítica y extensionista, que posibilitó suponer la evaluación de las limitaciones y potencialidades de los docentes en el manejo teórico y metodológico de la concepción teórica sobre el comportamiento ciudadano, los procedimientos para su tratamiento en clases y en el sistema de actividades de la vida ideológica del estudiante, y las condiciones requeridas para su desarrollo por parte de los profesores y los estudiantes.

Un acercamiento a la problemática objeto de estudio en esta investigación llevó a la realización de una indagación con estudiantes de primero a tercer año de la carrera Licenciatura en Gestión Sociocultural para el Desarrollo en la Universidad de Camagüey durante el segundo período del curso académico 2021, así como, con docentes que imparten distintas asignaturas.

Para el mismo fue necesario desarrollar la observación a clases, proceder al análisis documental y análisis-síntesis e inducción-deducción de la información recopilada, develando insuficiencias manifiestas en el PDE de esta carrera que atentan contra la formación integral del estudiante desde las implicaciones de su comportamiento ciudadano. Se agrega la experiencia de los autores en la formación de profesionales en la especialidad que permitió complementar el análisis que se presenta a continuación.

Se comprobó que: a) no siempre se orienta desde las clases de las asignaturas que conforman el currículo contenidos con salidas al componente ético, moral y cívico; b) incongruencias en la materialización de estrategias de los años académicos que no orientan de manera adecuada al estudiante a la apropiación de principios, valores y convicciones para una ciudadanía virtuosa; c) limitada participación del estudiante en actividades de índole extensionistas que intenciones el comportamiento ciudadano como parte de la formación académica; d) no se explotan de manera suficiente desde la enseñanza de las asignaturas del currículo las potencialidades que poseen profesores y estudiantes para debatir temas vinculados al comportamiento ciudadano; e) resulta insuficiente en las actividades de práctica preprofesional el abordaje intencionado del componente cívico como aspecto de necesaria implicación para la conducta ciudadana desde la profesión.

Organización y planeación:

Luego, prosiguió el momento de organización y planeación que posibilitó proyectar un sistema de acciones desde actividades que ejemplifican situaciones tipos a ser valoradas por los estudiantes, distinguiendo el comportamiento ciudadano; el abordaje desde las asignaturas del currículo de la carrera de temáticas de la educación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, de conformidad con los lineamientos, estándares y orientaciones que se definen en los documentos jurídicos y normativos de la legislación cubana; el fomento de la convivencia, la construcción de la ciudadanía, el ejercicio de los derechos humanos y la prevención y erradicación gradual de la violencia escolar y extraescolar entre los miembros de la comunidad educativa, las familias, los colectivos constituidos como formas sociales y la sociedad en general; el fortalecimientos de valores éticos y morales que sirven de base a la resolución de problemática y conflictos inherentes a la profesión desde un clima pacífico y de respeto.

III- Implementación: Esta etapa permitió evidenciar que se logra incidir de manera positiva en los estudiantes de la carrera de Licenciatura en Gestión Sociocultural para el Desarrollo una vez que se implementaron acciones dirigidas a este fin, las que se sustentaron además en la formación de un conjunto de habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que se articularon en función de que el estudiante en su condición de ciudadano, actúe de manera constructiva en la sociedad sobre la base de principios como: el respeto, la tolerancia, la otredad, la aceptación del otro, la mesura, la ética de la profesión, entre otros.

La experiencia y transformaciones a destacar resultante del proceso de tratamiento al comportamiento ciudadano en los estudiantes apuntan a las siguientes cuestiones:

- Los estudiantes implicados como población y muestra (23 en total) – las que se hicieron coincidir desde el tipo de muestreo intencional – determinaron la responsabilidad social y el compromiso ciudadano como aspectos básicos de su comportamiento frente a la sociedad.
- Diecinueve estudiantes, que representan el 82.6% aprecian en la capacidad de trabajo en equipo las condiciones para el tratamiento desde lo interpersonal al comportamiento ciudadano responsable, a partir de la conciliación entre los sujetos de cómo proceder en el espacio público.
- Veinte estudiantes identificaron como parte del comportamiento ciudadano los siguientes aspectos – los que se declaran por orden de prioridad que estos le dieron – el respeto a la diversidad cultural, la ética el compromiso con la patria, la conformación de la ciudadanía, el cuidado y protección del medio ambiente, la asunción de responsabilidades de manera sensata, actitud crítica.
- El tratamiento y la identificación de contextos de actuación fue un elemento que se manejó como condicionante a la hora de emitir juicios y valoraciones sobre el comportamiento ciudadano de los distintos miembros, clases y estamentos de la sociedad.
- En clases de asignaturas como: Filosofía, Economía Política y Teoría Sociopolítica se diseñaron tareas integradoras en correspondencia con los sustentos teóricos sobre el comportamiento ciudadano en estrecho vínculo con situaciones de posible manifestación en el ejercicio de la profesión, que condujeron a la obtención de resultados favorables en la evaluación del aprendizaje desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo.
- El empleo de recursos tecnológicos y materiales audiovisuales facilitó una mejor comprensión por parte de los estudiantes de los sustentos teóricos sobre el comportamiento ciudadano, resultando más interesante su tratamiento en clases de algunas de las asignaturas del currículo y dotándolo de científicidad.

IV- Evaluación y control: La etapa de evaluación y control pensada como parte de la estrategia viabilizó el diseño de acciones que permitieron hacer correcciones necesarias a la propuesta en su totalidad, en lo fundamental reevaluar el proceso de abordaje al comportamiento ciudadano del estudiante desde las clases, los programas y otros documentos rectores del PDE de la carrera. De una parte, se escucharon sugerencias de los participantes en dicho proceso, y de otro, los investigadores pudieron de forma gradual y paulatina ir realizando adecuaciones a las acciones dado el carácter flexible de la estrategia. Esencialmente se reformularon aquellas acciones dirigidas a concebir el tratamiento al

comportamiento ciudadano desde el proceso formativo por sus particularidades de concreción en el currículo.

La experiencia resultante de la implementación de la estrategia educativa orientada al tratamiento del comportamiento ciudadano del estudiante de la carrera de Licenciatura en Gestión para el Desarrollo en la Universidad de Camagüey, Cuba enriqueció el PDE de dicha especialidad, en lo que se resultó que la formación integral de este tipo de especialista requiere del abordaje de aspectos como: los buenos modales y las buenas costumbres; el fortalecimiento de valores éticos y morales como: la utilidad de la virtud, la justicia, la otredad y la solidaridad, por citar algunos; las enseñanzas sobre el papel de la familia como célula básica de la sociedad que garantiza el desarrollo integral del niño y la niña y su interrelación con la sociedad, en tanto constituye el grupo primario que cubre todas las necesidades básicas del ser humano; el amor a los símbolos patrios y las insignias nacionales como baluartes del proceso histórico y patrimonial; la necesaria formación del trabajo en colectivo para una práctica dialógica y reflexiva representativa y como construcción de significados compartidos entre los sujetos de la educación.

En resumen, los resultados expuestos son expresión de la ejemplificación de las acciones concebidas en la estrategia descrita con anterioridad, de manera que ilustran el proceso llevado a cabo en la carrera Licenciatura en Gestión Sociocultural para el Desarrollo.

La estrategia es aplicable en la práctica, lo cual fue corroborado a través de los resultados arrojados, en particular se aprecia su efectividad con la implementación en clases, actividades extracurriculares y en el control se apreció una variación favorable hacia la aprehensión de las acciones que fueron comunicados a través de diferentes vías, que se expresó no solo en el orden del conocimiento, también en la apreciación por parte de los estudiantes de maneras de comportarse y actuar, así como en su preparación ideopolítica.

CONCLUSIONES

La concepción teórica asumida en el presente estudio estriba en que la labor instructiva-educativa deviene en soporte esencial del comportamiento ciudadano del estudiante universitario. De esta manera, la formación integral debe atender el alto significado humano que debe distinguir a los sujetos de la educación, en lo fundamental en las influencias más inmediatas que aportan cultura, virtudes, orientación humanista, compromiso social, participación activa para una adecuada conducción en la sociedad.

El tratamiento al comportamiento ciudadano del estudiante de la carrera Licenciatura en Gestión Sociocultural para el Desarrollo se constituye como un proceso continuo que expresa su desempeño integral, desde su preparación hasta su egreso; en el que se forman valores éticos, actitudes, principios, conductas morales y de apego a lo nacional, identitario y lo patriótico para el modo de actuación profesional.

BIBLIOGRAFÍA

- Álvarez, Pertuz, A. A., Sandoval Fernández, O. J., Saker García, J. C. y Moreno Gómez, G. C. (2017). *Competencias ciudadanas para la formación integral en educación superior*. Barranquilla: Ed. Universidad de la Costa.
- Altavaz Ávila, A. (2014). La formación ciudadana y el desarrollo de la personalidad. *Varona*, 1(59). Recuperado el 4 de junio de 2022, de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=360636905005>
- Anaya Rodríguez, R. y Ocampo Gómez, E. (2016). Formación de ciudadanía en la escuela dentro de la transición democrática: ¿Promover escalas de valores o el desarrollo del razonamiento moral? *Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en la Educación*, 14(1). Recuperado el 2 de abril de 2022, de <https://www.redalyc.org/pdf/551/55143412001.pdf>
- Bauzá Vázquez, E. y Marañón Rodríguez, E. (2012). La formación y desarrollo de los valores en la educación superior cubana y su proceso de socialización. *Didascalía*. 3(3). Recuperado el 4 de marzo de 2022, de <https://revistas.ult.edu.cu/index.php/didascalía/article/view/100/99>
- Beltrán Llavador, J., Íñigo Bajos, E. y Mata Segreda, A. (2014). La responsabilidad social universitaria, el reto de su construcción permanente. *Iberoamericana de Educación Superior*, 5(14). Recuperado el 5 de mayo de 2022, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-28722014000300001
- Calderús Fernández, M. J. y Martínez Sánchez, N. (2012). El diálogo: dinamizador de la formación ciudadana de los jóvenes universitarios desde la dimensión sociopolítica. Una experiencia en la Universidad de Oriente. *Santiago*, 1. Recuperado el 4 de abril de 2022, de <https://santiago.uo.edu.cu/index.php/stgo/article/download/1480/1453>
- Camacho Pérez, C. (2017). La función de la comunicación en el proceso de enseñanza aprendizaje. *Cuadernos Fronterizos*, 13(41). Recuperado el 29 de abril de 2021, de <https://erevistas.uacj.mx/ojs/index.php/cuadfront/issue/view/602>

- Chacón Arteaga, N. (2015). *Contribución del enfoque ético, axiológico y humanista a la educación en valores y ciudadana*. Ponencia presentada al Congreso Internacional Pedagogía, Ciudad de La Habana, Cuba.
- Cortina Orts, A. (2005). *Ciudadanos del mundo. Hacia una teoría de la ciudadanía*. Madrid: Ed. Alianza Editorial.
- Escobar Potes, M. P., Franco Peláez, Z. R. y Duque Escobar, J. A. (2010). La formación integral en la educación superior. Significado para los docentes como actores de la vida universitaria. *Eleuthera*, 4. Recuperado el 3 de abril de 2022, de http://eleuthera.ucaldas.edu.co/downloads/Eleuthera4_4.pdf
- Garbizo Flores, N., Ordaz Hernández, M. y Lezcano Gil, A. M. (2020). El profesor universitario ante el reto de educar: su formación integral desde la Responsabilidad Social Universitaria. *Estudios y Experiencias en Educación*, 19(40). Recuperado el 4 de abril de 2022, de <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=243164095008>
- Gómez Carrasco, C. J., Miralles Martínez, P. y Molina Puche, S. (2015). Evaluación, competencias históricas y educación ciudadana. *Estudios Sociales*, 52. Recuperado el 4 de marzo de 2022, de <https://www.redalyc.org/pdf/815/81538634001.pdf>
- González Rivero, B. M. (2021). Breve estudio del comportamiento ciudadano en las calles de La Habana. *Contexto*, 15(22). Recuperado el 4 de abril de 2022, de <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj01MK21PP4AhWMRjABHclbB2gQFnoECAIQAQ&url=https%3A%2F%2Fcontexto.uanl.mx%2Findex.php%2Fcontexto%2Farticle%2Fview%2F261&usq=AOvVaw2A4OAHiR4wqCG9tjk6aUJg>
- _____ (2019). Retos de la formación ciudadana para la educación superior. *Universidad y Sociedad*, 11(4). Recuperado el 4 de junio de 2022, de <http://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus>
- Holguín Villa, L. Y., Penilla González, J. A., Chaverra Rodríguez, L. M. y Arango Zuleta, E. P. (2019). Importancia de la formación ciudadana en el currículo universitario. *Investigaciones*, 19(33). Recuperado el 5 de mayo de 2022, de <http://www.revistas.ucm.edu.co/ojs/index.php/revista/article/download/126/pdf>
- Ministerio de Educación Superior. (2016). *Modelo del Profesional de la Carrera Gestión Sociocultural para el Desarrollo*. La Habana: Autor.
- Padilla Beltrán, L. A., Padilla Beltrán, J. E. y Silva Carrero, W. (2012). La formación ciudadana en los estudiantes universitarios. *Investigaciones*, 1. Recuperado el 5 de mayo de 2022, de <https://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/revista-de-investigaciones-unad/article/download/772/1411/0>

- Pensado Fernández, M. E., Ramírez Vázquez, Y. y González Muñoz, O. (2017). La formación integral de los estudiantes universitarios: una perspectiva de análisis de sus áreas de interés. [en línea]. Recuperado el 3 de junio de 2022, de <https://www.uv.mx/iesca/files/2018/03/02CA201702.pdf>
- Pinto De Maute, A. (2021). La formación ciudadana en el contexto universitario: una mirada axiológica. Cieg, 48. Recuperado el 3 de abril de 2022, de <https://revista.grupociieg.org/wp-content/uploads/2021/06/Ed.48248-262-Pinto-Alcira.pdf>
- Quiroz Posada, R. E. (2009). Formación ciudadana y educación cívica: ¿cuestión de actualidad o resignificación? *Teoría y Didáctica de las Ciencias Sociales*, 14. Recuperado el 2 de junio de 2022, de <https://www.redalyc.org/pdf/652/65213214007.pdf>
- Rodríguez del Castillo, M. A. y Rodríguez, A. (2009). *Estrategias y estrategia: un breve recorrido para caracterizar la presencia del término en la literatura pedagógica y una aproximación a sus peculiaridades como resultado científico de la investigación educativa*. Villa Clara: Proyecto Bachillerato.
- Rojas Hernández, M., Remedios González, J. M., y Hernández Mayea, T. (2015). La labor educativa del docente universitario desde un enfoque integral en su modo de actuación. *Pedagogía y Sociedad*, 19(45). Recuperado el 2 de junio de 2022, de <http://revistas.uniss.edu.cu/index.php/pedagogia-y-sociedad/article/viewFile/396/339>
- Saborit Valdes, K. C. (2019). Estrategias docentes para una comunicación efectiva en el proceso docente educativo: una visión desde presupuestos teóricos de la comunicación. *Pertinencia Académica*, 3(3). Recuperado el 2 de abril de 2022, de <https://zenodo.org/record/3516274>
- Serrano Monferrer, A. (2017). *Competencias y Ciencias Humanas y Sociales: Una alianza para la innovación educativa y una formación ciudadana integral*. Recuperado el 4 de marzo de 2022, de https://www.academia.edu/36628996/Competencias_y_Ciencias_Humanas_y_Sociales_Una_alianza_para_la_innovaci%C3%B3n_educativa_y_una_formaci%C3%B3n_ciudadana_integral
- Silva Fernández, A. (2019). *La formación ciudadana del profesional de la educación. Un reto para las ciencias sociales en el contexto universitario*. [en línea]. Recuperado el 3 de mayo de 2022, de <https://www.eumed.net/rev/atlante/2019/06/formacion-ciudadana-profesional.html/hdl.handle.net/20.500.11763/atlante1906formacion-ciudadana-profesional>

- Trigueros Cano, F. J., Molina Saorín, J. y Álvarez Martínez-Iglesias, J. M. (2017). La enseñanza de la historia y el desarrollo de competencias sociales y cívicas. *History and History teaching*, 43. Recuperado el 3 de marzo de 2022, de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6243794>
- Valdés Pérez, M. G., y Villegas Rodríguez, T. (2017). Responsabilidad social universitaria: fundamento para la Gestión Sociocultural. *Educación Superior*, 3. Recuperado el 3 de junio de 2022, de <http://www.rces.uh.cu/index.php/RCES/article/viewFile/186/229>
- Verdú González, D., Guerrero Romea, C. y Villa Arocena, J. L. (2018). *Pensamiento histórico y competencias sociales y cívicas en Ciencias Sociales*. Murcia: Ed. Universidad de Murcia.